

Чернецький К. Ю.,

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Фінансова нестабільність в Україні зумовлена комплексом зовнішніх і внутрішніх факторів, що проявляються через складну геополітичну обстановку та значні економічні потрясіння. Питання валютної політики в умовах значних фінансових потрясінь є надзвичайно актуальним, оскільки Україна стикається з унікальними викликами, викликаними воєнними діями, глобальними економічними змінами та внутрішніми дисбалансами. Зовнішні чинники, такі як війна, зростання світової інфляції, нестабільність на глобальних ринках і залежність від міжнародної фінансової підтримки, створюють серйозні перешкоди для забезпечення стабільності гривні. Паралельно внутрішні виклики, зокрема дефіцит у зовнішній торгівлі, навантаження на валютні резерви та нестабільність у банківській системі, поглиблюють економічну вразливість. У таких умовах підтримка стабільності національної валюти вимагає від Національного банку України застосування гнучких і зважених підходів, які поєднують традиційні інструменти, такі як регулювання курсу валюти та процентних ставок, із нестандартними рішеннями, спрямованими на адаптацію до кризових обставин.

Оцінка ефективності застосування інструментів валютної політики проводиться на базі кон'юнктури валютного ринку та його волатильності. Нестабільність на валютному ринку України не слід досліджувати лише в період війни, адже проблеми валютної системи формувались наростаючим підсумком і в більшій мірі обумовлені нераціональною макроекономічною політикою.

Під валютною політикою держави слід розглядати діяльність регулюючих органів у межах діючих повноважень, з використанням сукупності економічних,

правових та організаційних заходів та інструментів, з метою регулювання сфери валютно-фінансових відносин, у контексті сприяння досягненню стратегічних цілей загальної економічної політики. Характерними ознаками валютної політики слід вважати: «а) це діяльність уповноважених державою органів; б) ця діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства держави; в) змістом цієї діяльності є використання сукупності економічних, правових та організаційних заходів за допомогою визначених інструментів; г) метою цієї діяльності є досягнення визначених» [1].

В контексті реагування валютної політики на виклики фінансової нестабільності слід виокремити стратегічну та тактичну валютні політики. Інструментарій, відповідно, буде різнитися. Серед інструментів валютної політики, які мають місце у світовій практиці, проте набувають різноманітних форм в розрізі держав, виокремимо: валютні інтервенції, валютні обмеження, валютний контроль, валютні резерви, режим валютного курсу, валютне субсидювання. В Україні система валютної політики реалізується через валютне регулювання та валютний нагляд (рис. 1).

Рис. 1. Складові валютної політики

Джерело: побудовано автором за [2]

Саме в межах здійснення державного нагляду та регулювання реалізовується механізм валютних інструментів. Традиційно в усьому світі режим валютного курсу є одним з найважливіших інструментів валютного регулювання. При виборі режиму валютного курсу вкрай важливо врахувати рівень незалежності в провадженні монетарної політики. Адже не слід

нівелювати так звану «Теорему про трикутник неможливості», що стверджує: «неможливо одночасно досягти трьох цілей: вільного руху капіталів, фіксованого режиму валютного курсу та незалежної монетарної політики» [3].

Серед режимів валютного курсу, що використовується країнами світу виокремлюють:

фіксований режим: передбачає чітке визначення вартості національної валюти відносно іноземної валюти, кошика СДР чи іншого валютного кошика з підтримкою офіційно встановленого курсу. Центральний банк зобов'язується необмежено обмінювати національну валюту на іноземну та навпаки. У сучасних умовах частіше застосовується гнучка фіксація, коли уряд утримує ринковий курс у межах офіційно встановлених коливань;

гнучкий (плаваючий) режим: курс формується ринковими механізмами на основі попиту і пропозиції. Вплив на курс здійснюється через інструменти монетарної політики, зокрема процентні ставки та обсяг грошової маси;

контрольований режим: базується на урядових обмеженнях конвертованості валюти, тобто контролі за обігом і використанням національної валюти на міжнародному та внутрішньому ринках.

На початку війни в Україні відбулося значне порушення валютної стабільності та інших аспектів грошово-кредитних відносин. Для відновлення стабільності було запроваджено жорсткі валютні обмеження та фіксований валютний курс, що сприяло зниженню інфляційного тиску та стабілізації інфляційних і курсових очікувань. Однак довгострокове використання адміністративних заходів у валютній політиці порушує ринкову рівновагу та обмежує здатність економіки адаптуватися до внутрішніх і зовнішніх шоків через курсову гнучкість. У зв'язку з цим Стратегія пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування передбачає поступове повернення до звичного для України режиму курсоутворення (табл. 1).

Таблиця 1

Адаптація режимів валютної політики до умов нестабільності

Етап 1	Етап 2	Етап 3
Мінімізація множинності курсів; Збільшення можливостей для торгових операцій бізнесу; Сприяння новим кредитам та інвестиціям;	Лібералізація торгового фінансування; Управління валютними ризиками банків; Можливість сплати відсотків за боргами;	Повноцінні виплати за кредитами та інвестиціями; Операції населення (перекази за кордон); Операції з деривативами; Кредитування іноземців; Інвестиції за кордон;
Триває	Триває	Очікується

Джерело: побудовано автором за [4]

Оскільки в Україні немає законодавчо закріпленого режиму валютного курсу, НБУ самостійно визначає його без узгодження з іншими інструментами економічної політики. В останні роки валютний курс в Україні не був повністю плаваючим, оскільки НБУ застосовував адміністративні методи впливу на нього, особливо під час воєнного стану. Валютна лібералізація в Україні отримала законодавче закріплення у 2019 році. Наразі в Україні поступово відновлюється інфляційне таргетування. На цьому етапі застосовується режим керованої гнучкості валютного курсу, при якому НБУ згладжує коливання шляхом валютних інтервенцій. Окрім валютних інтервенцій значний вплив на динаміку валютного курсу в Україні чинили: активність експортерів та імпортерів, розмір золотовалютних резервів та динаміка платіжного балансу. Особливе місце серед факторів впливу на валютний курс посідає посилення боргової залежності України перед зовнішніми кредиторами [5].

Фінансова нестабільність в Україні, спричинена війною, глобальними економічними змінами та внутрішніми дисбалансами, вимагає від НБУ гнучкого застосування інструментів валютної політики, таких як валютні інтервенції, обмеження, контроль та регулювання режиму валютного курсу. На початку війни жорсткі валютні обмеження та фіксований курс допомогли стабілізувати інфляційні очікування, але тривале використання адміністративних заходів порушує ринкову рівновагу та обмежує адаптацію економіки до шоків. Відсутність законодавчо закріпленого режиму валютного курсу дозволяє НБУ самостійно визначати політику, що в останні роки характеризувалася

контрольованим режимом з елементами керованої гнучкості. Україна зафіксувала стратегічні орієнтири адаптації валютного курсу до умов фінансової нестабільності та поступово повертається до інфляційного таргетування.

Література:

1. Демченко К.Е. Щодо поняття «валютна політика держави» як фінансово-правової категорії. *Академічні візії*. 2022. №13. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/download/351/309>
2. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 №2473-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text>
3. Юрчишин В. Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні. Київ. 2016. 120с. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2016_glob_kont_val_polit.pdf
4. Стратегія пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. НБУ. 2023. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_for_easing_FX_restrictions_pr_2023.pdf?v=13
5. Вергелюк Ю.Ю., Ганцяк М.О. Врегулювання боргових проблем України в період воєнного стану. Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12 грудня 2024 р.). Кропивницький : Центральнуукраїнський національний технічний університет, 2024. С. 63-66. URL: <https://dspace.kntu.kr.ua/server/api/core/bitstreams/ec5bb032-4681-494b-afe9-cdf5d51b80e4/content#page=62>